

Survey: Indicadores para Gestão de Desenvolvimento de Software - Indicators for Software Development Management

===== In
Portuguese =====

Caro respondente,

somos alunas de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, Brasil.

Estamos buscando entender a utilização de KPIs nas empresas e como eles influenciam no processo de desenvolvimento de software..

Para isso, somente responda esta pesquisa se você se enquadrar no seguinte perfil: gestores, analistas ou equipes que trabalham com desenvolvimento de software em empresas que utilizam Key Performance Indicators (KPI) como indicadores de gestão do processo.

Sua contribuição é extremamente valiosa e será fundamental para enriquecer nossa pesquisa e análise posterior. Por meio das suas respostas poderemos obter insights significativos que nos ajudarão a compreender melhor o tema em questão e a formular hipóteses sólidas.

Gostaríamos de ressaltar que todas as informações fornecidas serão tratadas com o mais alto grau de confidencialidade e anonimização e utilizadas apenas para fins acadêmicos.

Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e colaboração neste processo. Seu apoio é fundamental para o sucesso desta pesquisa.

Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pelos e-mails:

- **Mariana S. J. Alexandre, pg405270@uem.br** - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

- **Nayra Suellen, nayra.suellen99@gmail.com** - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

- **Ana Carvalho, pg908448@uem.br** - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

- **Prof. Dr. Edson Oliveira Jr, edson@din.uem.br** - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

- **Profa. Dra. Thelma Elita Colanzi, teclopes@uem.br** - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

=====

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

=====

O participante da pesquisa acessa um questionário contendo várias questões de múltipla escolha e algumas abertas. Informamos que poderão ocorrer riscos/desconfortos como a dificuldade em utilizar o sistema desenvolvido na plataforma Google Forms por causa da falta habilidade quanto a esse tipo de formulário. Para minimizar os riscos, colocamos várias dicas ao longo das questões. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e que serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos contatar nos endereços acima disponibilizados.

===== In
English =====

Dear respondent,

We are Master's students in the Graduate Program in Computer Science at the State University of Maringá (UEM), Maringá, Brazil.

We are trying to understand the use of KPIs in companies and how they influence the software development process.

To this end, only answer this survey if you fit the following profile: managers, analysts or teams working with software development in companies that use Key Performance Indicators (KPI) as process management indicators.

Your contribution is extremely valuable and will be fundamental to enriching our research and subsequent analysis. Through your responses we will be able to gain significant insights that will help us to better understand the topic in question and formulate solid hypotheses.

We would like to point out that all the information you provide will be treated with the highest degree of confidentiality and anonymization and used for academic purposes only.

Once again, thank you very much for your participation and collaboration in this process. Your support is fundamental to the success of this research.

If you have any questions, you can contact us by e-mail:

- **Mariana S. J. Alexandre**, pg405270@uem.br - State University of Maringá (UEM)

- **Nayra Suellen**, nayra.suellen99@gmail.com - State University of Maringá (UEM)

- **Ana Carvalho**, pg908448@uem.br - State University of Maringá (UEM)

- **Prof. Dr. Edson Oliveira Jr**, edson@din.uem.br - State University of Maringá (UEM)

- Prof. Dr. Thelma Elita Colanzi, teclopes@uem.br - State University of Maringá (UEM)

=====

INFORMED CONSENT FORM

=====

The research participant will access a questionnaire containing several multiple choice questions and some open questions. Please be aware that risks/discomforts may occur, such as difficulties in using the system developed on the Google Forms platform due to a lack of skill with this type of form. To minimize the risks, we have included several tips throughout the questions. We would like to make it clear that your participation is completely voluntary, and you may: refuse to participate, or even withdraw at any time without this entailing any burden or harm to you. We would also like to inform you that your information will only be used for the purposes of this research and that it will be treated with the utmost secrecy and confidentiality in order to preserve your identity. If you have any further questions or require further clarification, you can contact us at the addresses provided above.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Como você gostaria de responder esse questionário? | **How would you like to answer this survey?** *

Marcar apenas uma oval.

Em português *Pular para a pergunta 2*

In English *Pular para a pergunta 22*

Caracterização do Respondente

2. Q1) Nome (opcional, para receber os resultados da pesquisa)

3. Q2) E-mail (opcional, para receber os resultados da pesquisa)

4. Q3) Idade (em anos) *

5. Q4) Gênero *

Marcar apenas uma oval.

F

M

Prefiro não responder

6. Q5) Qual seu cargo na empresa que trabalha (ex., gestor, analista, desenvolvedor/programador, etc)? *

7. Q6) Há quanto tempo você atua nesta empresa? (em anos) *

8. Q7) País *

Caracterização de Indicadores de Gestão com KPIs9. Q8) Você sabe o que são KPIs (*Key Performance Indicators* ou Indicadores-chave de desempenho)? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

10. Q9) Você recebeu treinamento adequado em como usar e interpretar KPIs? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

11. Q10) Quais KPIs sua empresa utiliza? *

Marque todas que se aplicam.

- Lead time
- Cycle time
- Tempo em homologação
- Porcentagem do ciclo em produção
- Variação da capacidade story points/sprint
- Estrutura de equipe
- Porcentagem dedicada ao objetivo
- Porcentagem de histórias não planejadas
- Fonte de conhecimento
- Pessoas corretas nos ritos corretos
- Taxa de falhas
- Tempo de recuperação de falha
- Controle de Bugs
- Cobertura de código
- Tempo sobre falhas
- Análises de vulnerabilidade
- % de avanços dos projetos
- % nível de aceitação dos testes
- quantidade de horas de retrabalho
- Impedimentos
- nenhuma das anteriores
- Outro: _____

12. Q11) Os KPIs que você utiliza são claros e compreensíveis? *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Discordo
- Discordo totalmente

13. Q12) Os KPIs medem adequadamente o desempenho do seu time ou departamento? *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Discordo
- Discordo totalmente

14. Q13) Os KPIs influenciam positivamente sua motivação no trabalho? *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Discordo
- Discordo totalmente

15. Q14) KPIs ajudam na identificação de áreas de melhoria no desempenho do time? *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Discordo
- Discordo totalmente

16. Q15) KPIs são usados para identificar e recompensar bom desempenho? *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Discordo
- Discordo totalmente

17. Q16) Você pode descrever uma experiência em que utilizou KPIs para melhorar o processo de desenvolvimento de software? Caso contrário, por favor responda 'Não'.

18. Q17) Você poderia indicar melhores práticas que você conhece para a implementação de KPIs? Caso contrário, por favor responda 'Não'. *

19. Q18) Você poderia indicar problemas e obstáculos que você conhece na implementação de KPIs? Caso contrário, por favor responda 'Não'. *

20. Q19) Por favor, compartilhe qualquer comentário adicional ou sugestão que você tem sobre KPIs ou qualquer outro aspecto relacionado com métricas de desempenho na sua empresa. Caso não queira, por favor responda 'Não'. *

21. Q20) Você tem alguma sugestão ou ponto que gostaria de comentar sobre esta pesquisa? Caso não tenha, por favor responda 'Não'. *

Agradecemos muito a sua participação nesta pesquisa!!!

Caso queira compartilhar com algum colega, por favor use este link:

<https://forms.gle/vdJUPh7sTv9sUDbPA>

Indicators for Software Development Management

22. Q1) Name (optional, for follow-up contact)

23. Q2) E-mail (optional, for follow-up contact)

24. Q3) Age (in years) *

25. Q4) Gender *

Marcar apenas uma oval.

F

M

I don't want to answer

26. Q5) What is your position in the company you work for (ex., manager, analyst, developer/programmer, etc.)? *

27. Q6) How long have you been working at this company? (in years) *

28. Q7) Country *

Characterization of Management Indicators with KPIs

29. Q8) Do you know what is KPIs (Key Performance Indicator)? *

Marcar apenas uma oval.

Yes

No

30. Q9) Have you received adequate training on how to use and interpret KPIs? *

Marcar apenas uma oval.

Yes

No

31. Q10) Which KPIs does your company use? *

Marque todas que se aplicam.

- Lead time
- Cycle time
- Homologation time
- Percentage of cycle in production
- Variation in story points/sprint capacity
- Team structure
- Percentage dedicated to goal
- Percentage of unplanned stories
- Source of knowledge
- Right people in the right rites
- Failure rate
- Failure recovery time
- Bug tracking
- Code Coverage
- Time on Failures
- Vulnerability Analyses
- % progress on projects
- % acceptance level of tests
- number of hours of rework
- Impediments
- none of them
- Outro: _____

32. Q11) Are the KPIs you use clear and understandable? *

Marcar apenas uma oval.

- Totally agree
- Agree
- Disagree
- Totally disagree

33. Q12) Do KPIs accurately measure the performance of your team or department? *

Marcar apenas uma oval.

- Totally agree
- Agree
- Disagree
- Totally disagree

34. Q13) KPIs positively influence your motivation at work? *

Marcar apenas uma oval.

- Totally agree
- Agree
- Disagree
- Totally disagree

35. Q14) KPIs help identify areas of improvement in the team's performance? *

Marcar apenas uma oval.

- Totally agree
- Agree
- Disagree
- Totally disagree

36. Q15) KPIs are used to recognize and reward good performance? *

Marcar apenas uma oval.

- Totally agree
- Agree
- Disagree
- Totally disagree

37. Q16) Can you describe an experience in which you used KPIs to improve the software development process? If you can't, please answer 'No'. *

38. Q17) Can you indicate any best practices that you know of for implementing KPIs? If you can't, please answer 'No'. *

39. Q18) Could you indicate problems and obstacles that you know of in the implementation of KPIs? If you can't, please answer 'No'. *

40. Q19) Please share any additional comments or suggestions you have about KPIs or any other aspect related to performance metrics in your company. If you can't, please answer 'No'. *

41. Q20) Do you have any suggestions or points you would like to make about this survey? If you can't, please answer 'No'.

42. We really appreciate your participation in this survey!!!

If you would like to share it with a colleague, please use this link:

<https://forms.gle/vdJUPh7sTv9sUDbPA>

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários